

GLOBALIZATSIYA VA RAQAMLI SIVILIZATSIYA DAVRIDA YOSHLARDA INTERNET MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHNING FALSAFIY MASALALARI

Allayarov Otabek Erkinovich

Sarbo'n universiteti

“Ijtimoiy-gumanitar fanlar” kafedrasida dotsenti,

Siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD)

<https://doi.org/>

Annotatsiya. Mazkur maqolada globallashuv va raqamli sivilizatsiya sharoitida yoshlarda internet madaniyatini shakllantirishning ijtimoiy-falsafiy jihatlari tahlil qilinadi. Axborotlashgan jamiyatda internetning yoshlar dunyoqarashi, tafakkuri va ma'naviy qadriyatlariga ta'siri yoritilib, mediasavodxonlik, axborot xavfsizligi va raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning ahamiyati ochib beriladi. Oila, ta'lim muassasalari va jamiyatning internet madaniyatini shakllantirishdagi o'rni ilmiy asosda tahlil etiladi.

Kalit so'zlar: globallashuv, raqamli sivilizatsiya, internet madaniyati, mediasavodxonlik, axborot xavfsizligi, yoshlar, raqamli kompetensiya va virtual makon.

Аннотация. В данной статье анализируются социально-философские аспекты формирования интернет-культуры у молодежи в условиях глобализации и цифровой цивилизации. Рассматривается влияние интернета в информационном обществе на мировоззрение, мышление и духовные ценности молодежи, а также раскрывается значение развития медиаграмотности, информационной безопасности и цифровых компетенций. На научной основе анализируется роль семьи, образовательных учреждений и общества в формировании интернет-культуры.

Ключевые слова: глобализация, цифровая цивилизация, интернет-культура, медиаграмотность, информационная безопасность, молодежь, цифровая компетентность, виртуальное пространство.

Abstract: This article analyzes the socio-philosophical aspects of shaping internet culture among young people in the context of globalization and digital civilization. It examines the impact of the internet within the information society on the worldview, thinking, and spiritual values of youth, and highlights the importance of developing media literacy, information security, and digital competencies. The role of family, educational institutions, and society in forming internet culture is analyzed on a scientific basis.

Keywords: globalization, digital civilization, internet culture, media literacy, information security, youth, digital competence, virtual space.

Raqamli texnologiyalarning jadal sur'atlarda rivojlanishi natijasida axborotlashgan jamiyat shakllanishi sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarilmoqda. Internetning global kommunikatsiya tarmog'i sifatida kengayishi insonlar o'rtasidagi muloqot shakllarini tubdan o'zgartirib, masofaviy aloqalarni real vaqt rejimida samarali amalga oshirish imkoniyatini yaratdi. Mazkur jarayon ijtimoiy hayotning barcha asosiy sohalariga — ta'lim, iqtisodiyot, madaniyat hamda siyosiy munosabatlarga bevosita va kompleks tarzda ta'sir ko'rsatmoqda.

Raqamli muhitda axborot oqimining ortib borishi insondan axborotni tanlash, tahlil qilish va ilmiy asosda baholash ko'nikmalarini yanada rivojlantirishni talab etmoqda. Axborotning tezkor tarqalishi sharoitida ishonchli manbalarni aniqlash, dezinformatsiya va noto'g'ri ma'lumotlardan himoyalash masalalari dolzarb ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi. Bu shaxsning tanqidiy fikrlash qobiliyati hamda axborot madaniyatining shakllanishini zarur ijtimoiy kompetensiya sifatida belgilaydi.

Internetning ijtimoiy hayotga chuqur integratsiyalashuvi natijasida yangi turdagi ijtimoiy munosabatlar tizimi shakllanmoqda. Virtual muloqot shakllari an'anaviy kommunikatsiya

usullarini to'ldirib, global axborot makonida ijtimoiy subyektlar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni kuchaytirmoqda. Ushbu jarayon jamiyat a'zolari o'rtasida axborot almashinuvi tezlashishiga, bilim va tajriba transferining kengayishiga xizmat qilmoqda.

Bugungi kunda raqamli muhitning kengayishi bilan bir qatorda uning ijobiy imkoniyatlari va salbiy xavf-xatarlarini kompleks tahlil qilish zarurati ham ortib bormoqda. Xususan, axborot xavfsizligi, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish hamda virtual makonda axloqiy me'yorlarga rioya etish masalalari zamonaviy jamiyatning ustuvor muammolaridan biri hisoblanadi. Jamiyatda raqamli madaniyatni shakllantirish va rivojlantirish, shuningdek, axborotdan oqilona foydalanish kompetensiyalarini mustahkamlash dolzarb ilmiy va amaliy vazifa sifatida namoyon bo'ladi.

Yoshlar internet muhitining eng faol foydalanuvchilari sifatida raqamli makon bilan bevosita va doimiy aloqada bo'lmoqda. Ularning internetdan foydalanish darajasi ortib borayotgani bir tomondan bilim olish, ilmiy izlanishlar olib borish va global axborot maydoniga integratsiyalashuv imkoniyatlarini kengaytirayotgan bo'lsa, ikkinchi tomondan, virtual makondagi axborot tahdidlari, yot g'oyalar va manipulyativ kontentlarning ta'siriga tushib qolish xavfini ham kuchaytirmoqda. Shu sababli yoshlarda internet madaniyatini shakllantirish masalasi bugungi kunning muhim ijtimoiy, pedagogik va falsafiy muammolaridan biri sifatida namoyon bo'lmoqda.

Internet madaniyati tushunchasi shaxsning virtual makondagi axloqiy, huquqiy va kommunikativ faoliyatini ifodalaydi. U insonning raqamli muhitda axborotni ongli ravishda tanlashi, uni tanqidiy tahlil qilishi, axborot xavfsizligi qoidalariga amal qilishi hamda virtual muloqot jarayonida umuminsoniy va milliy qadriyatlarga asoslangan holda faoliyat yuritishini anglatadi. Falsafiy nuqtayi nazardan qaralganda, internet madaniyati axborotlashgan jamiyatning muhim tarkibiy qismi bo'lib, u inson tafakkuri va ijtimoiy ong transformatsiyasi bilan chambarchas bog'liqdir. Chunki virtual makonda tarqalayotgan axborotlar shaxsning dunyoqarashi, qadriyatlari va ijtimoiy xulq-atvoriga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Globallashtirish jarayonida internetning rivojlanishi dunyoning turli hududlari o'rtasidagi axborot almashinuvini yanada tezlashtirdi. Bu esa yoshlarning ilm-fan, innovatsion g'oyalar va zamonaviy ta'lim resurslaridan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirdi. Xususan, masofaviy ta'lim platformalari, elektron kutubxonalar va raqamli ta'lim texnologiyalarining rivojlanishi yoshlarning bilim olish jarayonini samarali tashkil etishga xizmat qilmoqda. Internet orqali yoshlar dunyoning ilg'or ilmiy markazlari bilan tanishish, xorijiy tajribalarni o'rganish hamda zamonaviy kasbiy ko'nikmalarni egallash imkoniyatiga ega bo'lmoqda.

Biroq internetning ijobiy jihatlari bilan bir qatorda uning salbiy ta'sirlari ham mavjud. Virtual makonda zo'ravonlikni targ'ib qiluvchi materiallar, yolg'on axborotlar, ekstremistik g'oyalar va turli manipulyativ kontentlarning keng tarqalishi yoshlar ongiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ayniqsa, tanqidiy fikrlash ko'nikmasi yetarli shakllanmagan yoshlar bunday axborotlarning ta'siriga tez tushib qoladi. Shu bois internetdan foydalanish madaniyatini rivojlantirish, yoshlarda axborotni tahlil qilish va baholash kompetensiyalarini shakllantirish zamonaviy jamiyatning ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi.

Raqamli sivilizatsiya sharoitida mediasavodxonlik yoshlarning internetdagi axborotlarni tanqidiy tahlil qilish, ishonchli va ishonchsiz manbalarni farqlash hamda virtual tahdidlardan himoyalani kompetensiyalarini rivojlantiradi. Mediasavodxon shaxs internetdagi axborotlarni ongli ravishda qabul qiladi, manipulyativ g'oyalarga berilmaydi va virtual muloqot jarayonida axloqiy me'yorlarga amal qiladi.

Raqamli transformatsiya jarayonlarining jadallashuvi natijasida ta'lim tizimida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari tobora kengayib bormoqda. Xususan, umumiy o'rta va oliy ta'lim muassasalarida raqamli platformalar, elektron ta'lim resurslari hamda masofaviy ta'lim tizimining joriy etilishi ta'lim jarayonini modernizatsiya qilish, uning samaradorligini oshirish va innovatsion pedagogik

yondashuvlarni amaliyotga tatbiq etishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Mazkur jarayon ta'lim oluvchilarning bilimlarni uzluksiz egallashi, mustaqil fikrlash, tahliliy yondashuv va kreativ kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qiluvchi interaktiv ta'lim muhitini shakllantirmoqda.

Raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi yoshlarning dasturlash, sun'iy intellekt, kibertahlil, ma'lumotlar tahlili va boshqa zamonaviy IT yo'nalishlariga bo'lgan qiziqishini sezilarli darajada oshirmoqda. Bu esa yosh avlodning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish, ularning global axborot makonidagi faolligini kuchaytirish hamda xalqaro mehnat bozoridagi raqobatbardoshligini ta'minlashda muhim omil sifatida namoyon bo'lmoqda.

Zamonaviy axborotlashgan jamiyatda raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish, axborotni tanqidiy tahlil qilish, innovatsion fikrlash va texnologik jarayonlarga moslasha olish ko'nikmalari shaxsning kasbiy hamda ijtimoiy muvaffaqiyatini belgilovchi asosiy mezonlardan biri hisoblanadi. Ta'lim tizimida raqamli kompetensiyalarni rivojlantirish, yoshlarni zamonaviy texnologik muhitga moslashtirish hamda kreativ va innovatsion tafakkurga ega yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlash bugungi kunning ustuvor strategik vazifalaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda.

Bugungi kunda yoshlarda internet madaniyatini shakllantirish jarayonida oila, ta'lim muassasalari va jamiyatning hamkorligi alohida ahamiyatga ega. Chunki shaxsning ma'naviy qadriyatlarini va axborotdan foydalanish odatlari avvalo oilada shakllanadi. Ota-onalarning internetdan foydalanish madaniyati va axborot xavfsizligi bo'yicha yetarli bilimga ega bo'lishi yoshlarni virtual tahdidlardan himoya qilishda muhim omil hisoblanadi. ta'lim muassasalarida mediasavodxonlikka oid seminar-treninglar, axborot xavfsizligi bo'yicha amaliy mashg'ulotlar va ma'naviy-ma'rifiy tadbirlarni tizimli ravishda tashkil etish yoshlarning internetdan oqilona foydalanish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Pedagoglarning zamonaviy axborot texnologiyalaridan samarali foydalanishi ham internet madaniyatini shakllantirishning muhim pedagogik omillaridan biri hisoblanadi.

Tahlillar asosida quyidagi natijalarga kelindi:

- internet madaniyati yoshlar ma'naviyati va tafakkuriga bevosita ta'sir ko'rsatadi;
- mediasavodxonlik internet xavfsizligi va tanqidiy fikrlashni rivojlantiradi;
- raqamli kompetensiyalar yoshlarning global mehnat bozoridagi raqobatbardoshligini oshiradi;
- oila, ta'lim muassasalari va jamiyat hamkorligi internet madaniyatini shakllantirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Xulosa qilib aytganda, globallashtirish va raqamli sivilizatsiya sharoitida internet inson hayotining ajralmas qismiga aylanib ulgurdi. Mazkur jarayon yoshlarning bilim olish, dunyoqarashini kengaytirish va ijtimoiy faolligini oshirish uchun katta imkoniyatlar yaratmoqda. Virtual makondagi mafkuraviy va axborot tahdidlari yoshlarda internet madaniyatini shakllantirish zaruratini yanada kuchaytirmoqda. Shu sababli mediasavodxonlikni rivojlantirish, axborot xavfsizligi ko'nikmalarini shakllantirish hamda oila, ta'lim muassasalari va jamiyat hamkorligini mustahkamlash orqali raqamli jamiyatda ma'naviy barkamol, tanqidiy fikrlovchi va axborotdan oqilona foydalana oladigan yosh avlodni tarbiyalash muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Castells M. The Rise of the Network Society. – Oxford: Blackwell Publishers, 2010. – p 25.
2. UNESCO. Media and Information Literacy Curriculum for Teachers. – Paris, 2011. – p 15.

3. Xodjayev B. X. Pedagogik innovatsiyalar va axborot texnologiyalari. – Toshkent, 2015. – 44 b.
4. Musurmonova O. Yoshlar ma'naviy madaniyatini rivojlantirishning pedagogik asoslari. – Toshkent, 2016. – 35 b.